

“BOBURNOMA” ASARI O‘ZBEK OLIMLARI TADQIQOTIDA

Sobirov Jamshidbek Zokirjon o‘g‘li¹

¹ Andijon Davlat Universiteti tarix fakulteti 3-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5933508>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 20 - yanvar 2022
Ma’qullandi: 25 - yanvar 2022
Chop etildi: 30 -yanvar 2022

KALIT SO‘ZLAR

Boburnoma, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Farg‘ona, Afg‘oniston, Hindiston, Boburiylar.

KIRISH

Zahiriddin Muhammad Boburni shavkatli shoh va shoir, mohir sarkarda, yirik davlat arbobi sifatida yaxshi bilamiz. Taqdir taqozosi bilan butun umr tug‘ilib o‘sgan zaminiga talpinib, ona yurtini sog‘inib o‘tgan bobomizning Vatanni sevish, yurt qadriga yetish, unga munosib farzand bo‘lish haqidagi o‘g‘itlari bugungi kunda ham qimmatini, ahamiyatini yo‘qotmagan.

O‘zbek klassik adabiyotining XV-asr oxiri, XVI-asr boshlarida yashab ijod etgan atoqli namoyondalaridan Zahiriddin Muhammad Bobur o‘zining qarama-qarshilikli, murakkab va qisqa hayotida (1483-1530) anchagina asarlar yaratgan bo‘lsa-da, ularning hammasi bizgacha yetib kelgan emas. Boburning hozirgacha ilm xazinasiga kelib qo‘yilgan asarlari- uncha to‘liq bo‘lmagan bir devoni,

ANNOTATSIYA

Boburnoma» – Boburning tarixiy asaridir. Asar haqli ravishda «turkiy nasrning eng yaxshi asari» deb nomlangan. Ushbu kitob tarixiy yozuvlarning qisqa ma’lumoti emas. Asarda Boburning faoliyati, uning muvaffaqiyatli va muvaffaqiyatsiz harbiy yurishlari, boy sarguzasht hayotining barcha voqealari tasvirlangan. Bugungi kunga qadar «Boburnoma» dunyoning 31 tiliga tarjima qilingan.

islom dini asoslarini bayon etuvchi “Mubayyin” nomli she’riy risolasi, “Volidiya” atalgan tasavvufga oid bir qator kitobchanning nazm bilan tarjimasi, Bobur ixtiro etgan va “Xatti Boburiy” nomi bilan mashhur bo‘lgan tarjimasi alfabit jadvali hamda “Boburnoma” asaridan iboratdir. Boburdan qolgan ijodiy merosining eng muhim va eng yirigi O‘rta Osiyo, Afg‘oniston, Hindiston, Eron xalqlar tarixi, geografiyasi, etnografiyasiga oid nodir va qimmatli ma’lumotlarni o‘z ichiga olgan va o‘sha davr o‘zbek klassik namunasi bo‘lgan “Boburnoma” asaridir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Asarning asl nomi “Boburiya” bo‘lsa-da, uni “Voqeanoma”, “Tuzuki Boburiy”, “Voqeati Boburiy” deb atadilar, keyinchalik asar “Boburnoma ” degan nom bilan mashhur bo‘lib ketdi. Bu asarning mavjud

to'liq teksti 1857- yilda turkolog N.I Ilminskiy tomonidan Qozonda tipografiya yo'li bilan o'zining to'rt betlik nashr prinsiplarini ko'rsatgan ruscha so'z boshisi bilan bosilgan. Asarni nashrga tayyorlash va dunyoga chiqarishda rus olimi N.I. Ilminskiyning zo'r faoliyat ko'rsatganini alohida qayd etish kerak. Bu nashrdan keyin 1905-yilda ingliz orientalistlaridan A. Beverij xonim "Boburnoma" ning Haydarobodda topilgan bir qo'lyozmasining faksimilesini sinkografiya yo'li bilan nashr etdi. Bu nusxaning qachon va kim tomonidan ko'chirilganligi noma'lum. Bu ham to'liq tekst bo'lsa-da, qozon bosmasiga nisbatan ba'zi tushib qolgan joylari va ayrim nuqsonlari bordir. Lekin umuman olganda har ikkala nusxa ham ayrim-ayrim nusxalardan xoli emasdir. London nusxasining afzalligi shundaki, bunda A. Beverij nusxaning ayni o'zini berib juda yaxshi ish qilgan, shu bilan birga asar oxirida mukammal kishi ismlari, geografiya va qabila, urug' nomlari ko'rsatgichi berilgan va ingliz tilida o'n betlik so'z boshisi ham bor. Lekin ko'rsatgichlarni transliteratsiyasiz arab yozuvi bilan berilishi nomlari to'g'ri o'qish masalasini qiyinlashtirdi. Mana shu ikki mavjud nusxaga asoslanib, 1948-1949-yillarda "Boburnoma"ning ikki qismdan iborat to'liq teksti bosib tarqatilgan edi. Bu nashr yangi o'zbek alifbosida, kishi va geografik nomlar ko'rsatgichi, to'liq lug'at, ba'zi bir qisqa izoh va tarjimalar ilovasi bilan bosilgan edi. Shundan keyin "Boburnoma" ning to'liq teksti 1960-yili nashrga tayyorlandi va nashr etildi.

«Boburnoma»ni hamda Boburning she'riy merosini o'rganishda O'zbekistonlik olimlar ham salmoqli hissa qo'shdilar. Professor Fitrat tomonidan tuzilgan «O'zbek adabiyoti namunalari»

xrestomatiyasida

«Boburnoma»dan [parchalar](#), Boburning 31 g'azali, 2 masnaviy va 28 ruboiysi berilgan. M. Sale «Boburnoma»ni rus tiliga to'la tarjima qilib, 3 marta (1958, 1982, 1993) nashr ettirdi. P. Shamsiyev va S. Mirzayevlar tomonidan «Boburnoma»ning ikki jildli (1948) va bir jildli (1960) nashri chop etildi. 1956 — 1966 yillarda Boburning uch jildli tanlangan asarlari chop etilib, unga Boburning she'riy devoni (1-jild) va «Boburnoma» (2- 3-jildlar) kirgan. Bobur va uning ilmiy merosini o'rganishga S. Azimjonova katta ulush qo'shgan. «Boburnoma»ning M. Sale tomonidan qilingan tarjimalari uning batafsil so'z boshisi va tahriri ostida nashr etilgan.

MUHOKAMA

Ushbu asar, asosan, XV asrdan boshlab mufassal o'rganila boshladi. XVI asrdan esa yuqorida takidlanganidek dunyoning ko'p tillariga tarjima qilindi. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach esa bu asarni o'rganish, unga bo'lgan qiziqishning ortishi yanada avj oldi. Xususan, mustaqillikning 11 yilligi arafasida Toshkentdagi "Sharq" nashriyotmatbaa aksiyadorlik kompaniyasida "Boburnoma"ning yangi nashri chop etildi. Yangi "Boburnoma" o'zbek olimlari Porso Shamsiyev, Sodik Mirzayev va Yaponiyalik boburshunos olim Eyki Mano nashrlari asosida filologiya fanlari doktori Saidbek Xasanov tomonidan qayta nashrga tayyorlandi. "Boburnoma"ning yangi nashri tahririyatida uch Andijonlik olim- Zokirjon Mashrabov, Sayfiddin Jalilov, Fathiddin Isoxovlarning bo'lishi ham katta e'tiborga loyiq. Bu asarning chop etilishiga Andijondagi Bobur nomli xalqaro jamg'arma homiylik qildi.

XULOSA:

“Boburnoma” o‘ziga xos tuzilishga ega bo‘lgan nasr namunasidir. Unda ma‘lum bir sanaga oid muhim bir voqea hikoya qilinadi, so‘ng voqea sodir bo‘lgan joyga tavsif beriladi. “Boburnoma” badiiy, tarixiy, yodnoma asar sifatida adabiyotshunos va tarixchi, tilshunos va urfshunos, tabiat va jug‘rofiya sohasi, shuningdek, yana bir qator mutaxassislariga qimmatli ma‘lumotlar bera oluvchi bebaho asardir. Shuning uchun ham bu asar turli davrlarda yashab, turfa tillarda so‘zlashgan sharqshunoslar diqqatini jalb etdi, dunyo kengliklarida aks-sado berib keldi.

“Boburnoma” madaniy hayotga doir keltirilgan dalillarning mohiyati va ilmiy qimmatini nuqtai nazardan g‘oyat muhim bo‘lib, bevosita shu vazifani zimmasiga olgan tazkiralari bilan bemalol raqobat qila olishga qodir asarlardandir. Mazkur asar, eng avvalo, o‘z muallifining keng qamrovli faoliyati va ijodiyoti haqida mukammal tasavvur hosil qila olishi bilan qadrlidir. Bundan tashqari bu tarixiy asar necha asr o‘tgan bo‘lsada o‘z qadr-qimmatini yo‘qotgan emas.

Ma‘lumki, “Boburnoma” qo‘lyozmalari matnida ba‘zi yillar (1504-1505, 1509-1518, 1520-1524) tafsiloti uchramaydi, 1508 va 1520 yil voqealari bayoni tugal emas. Mana shu uzilish bo‘lgan o‘rinlarni ingliz sharqshunoslari boshqa tarixiy manbalar asosida ma‘lum darajada tiklaganlar. “Boburnoma”forschaga (1586), undan keyin Vitsen tomonidan golland tiliga (1705), A.Keyzer

tomonidan qisqartirilgan holda nemis tiliga (1828), Pave de Kurteyl tomonidan to‘la holda fransuz tiliga tarjima qilingan.

Ushbu asarni tarjima qilish va tadqiq etishda, shuningdek Afg‘oniston (Abdulhay Habibiy), Pokiston (Rashid Axtar Nadviy, Shoh Olam Mavliyot), Hindiston (Mirzo Nasriddin Haydar, Muhibbul Hasan Rizviy), Turkiya (R.R.Arat va N.I.Bayur) kabi mamlakatlar olimlarining xizmati ham katta. Rus sharqshunoslari (N.I.Pantusov, S.I.Polyakov, V.Vyatkin) ham “Boburnoma” dan parchalarni tarjima qilganlar. N.I.Ilminskiy bu asarni Qozonda nashr ettirdi.

Shunday qilib Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asari tarixshunosligini o‘rganishda ko‘plab olimlarimiz o‘z hissalarini ayamadilar. Natijada biz “Boburnoma” ni o‘rganishda va shu davrda bo‘lgan voqea va hodisalardan bahramand bo‘lmoqdamiz.

“Boburnoma” ning o‘ziga xos jihatlarini ochib berishda yaqin yillar ichida o‘zbek, hind, afg‘on olimlari, yevropalik, yaponiyalik tadqiqotchilar teran tadqiqotlar olib bordilar. Chunonchi, XX asrning 90-yillari ikkinchi yarmida Yaponiyada “Boburnoma” ning ilmiy-tanqidiy matni, izohlar va yapon olimi Eyje Mano qarashlari ifodalangan ilmiy-tadqiqot nashr ettirilgani buning yaqqol dalilidir. Shunday nashrlar ingliz tilida ham amalgam oshirildiki, bu Bobur ijodiga katta qiziqish va ehtirom ramzidir. Xulosa qilib aytganda “Boburnoma” asari o‘zbek xalqining faxridir

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vohidov R.J, Eshonqulov H.P, “O‘zbek mumtoz Adabiyoti tarixi” Toshkent-2006
2. Sirojiddin Sayyid “Shoirligi shohligidan, shohligi shoirligidan ulug‘”// Vatanparvar № 6 2012 yil 10 fevral
3. Xolmonova “Boburnoma”-milsiz qomus// Vatanparvar № 6 2012 yil 10 fevral
4. Ibroximov A.”Boburnoma” va “Devon”// Guliston 2011/1

5. Bobur Xalqaro Fondi: "Zahiriddin Muhammad Bobur" -T.: "SHARQ" n-2008y
6. Sayfiddin Jalilov: "Bobur Haqida O'ylar" -T.: "SHARQ" n-2006y